

РАЗВИТИЕ РЕЛЯЦИОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

ПЫЛКО Е.А.,
ст. преподаватель,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье представлена концептуальная модель реляционного взаимодействия, описывающая формы сотрудничества предприятий углепромышленного комплекса, на основании которой разрабатывается инновационная реляционная стратегия развития, которая способствует достижению дополнительного положительного экономического эффекта.

Ключевые слова: углепромышленный комплекс, реляционное взаимодействие, развитие, модель, стратегия, инновации

DEVELOPMENT OF RELATIONAL INTERACTIONS IN THE COAL INDUSTRY

PYLKO E. A.,
sr. lector,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article presents a conceptual model of relational interaction, which describes the forms of cooperation between enterprises of the coal-mining complex, on the basis of which an innovative relational development strategy is developed, which contributes to the achievement of additional economic effect.

Keywords: coal-mining complex, relational interaction, development, model, strategy, innovation

Актуальность. В условиях становления рыночных отношений в экономике, особенно актуальными представляется внедрение реляционного взаимодействия, направленного на обеспечение планомерного развития предприятий угольной промышленности. В настоящее время, для эффективного развития угольной отрасли необходимо дальнейшее непрерывное развитие

кооперационных связей между предприятиями комплекса, в основе которых должно лежать применение инструментария реляционного взаимодействия.

Сложившаяся социально-экономическая ситуация в ДНР во многом зависит от результатов функционирования и уровня развития угольной промышленности. Развитие отрасли предполагает увеличение объема производства и рост эффективности деятельности угольных предприятий за счет внедрения инновационных технологий, а так же использования дополнительных, скрытых (неявных) ресурсов, к которым и следует отнести эффект от расширения реляционных взаимодействий.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемами развития реляционных взаимодействий предприятий, в последнее время, занимались В.А. Левенцов, Рогачева Ж.С. Модели развития промышленного предприятия широко освещены в публикациях Б.Ч. Месхи, О.А. Чернецовой. Вопросы формирования организационной структуры предприятия на основе учета реляционных взаимодействий исследовались в работах С.М. Крымова, Е.С. Озерова, М.С. Дьячкова и других отечественных и зарубежных исследователей.

Однако, проблемы развития реляционного взаимодействия предприятий углепромышленного комплекса, до настоящего времени, остаются недостаточно изученными.

Таким образом, *целью настоящей статьи* является изучение реляционных взаимодействий и разработка концептуальной модели реляционного взаимодействия предприятий углепромышленного комплекса.

Изложение основного материала исследования. Значение угледобычи и углепереработки, для экономики нашей республики, заключается в выполнении важных макроэкономических функций:

- рост и воспроизводство национальной экономики;
- сырьевое обеспечение энергетики и металлургии;
- повышение уровня энергетической и экономической безопасности.

К особенностям организации углепромышленного комплекса (УПК) относят:

- специализация, комбинирование и кооперация производства;
- высокая энергозатратность и ресурсоемкость;
- потребность в квалифицированных кадрах.

УПК имеет необходимые, на данном этапе, ресурсы для своего дальнейшего экономического развития, однако технико-технологическая база требует значительного обновления, что предполагает большие капиталовложения. Низкие темпы обновления оборудования затрудняют рост конкурентоспособности отрасли. Становятся актуальными задачи, связанные с инновационным развитием производства и улучшением экономических показателей.

Одним из приоритетных направлений реализации государственной политики в сфере инноваций является развитие взаимодействия производства, бизнеса и государства. Т.е. одной из основных задач, в этом направлении, должно являться формирование механизма реляционного взаимодействия, что создаст дополнительные условия для социально-экономического развития отрасли и республики в целом.

Указанные обстоятельства обуславливают необходимость развития новой формы сотрудничества между предприятиями углепромышленного комплекса - реляционного взаимодействия.

В качестве основного условия развития предприятий УПК, реляционная теория предусматривает становление реляционных отношений с другими субъектами рынка угольной продукции. В свою очередь, условиями для развития реляционных (кооперационных) связей являются разделение труда и внедрение информационных технологий.

Активизация реляционного взаимодействия, в свою очередь, способствует переходу к экономике знаний. Поэтому, поведение на рынке угольной продукции, в основу которого положена конкуренция, становится экономически не выгодным. Деятельность предприятий УПК должна быть направлена на развитие кооперационных связей, на основе стратегического взаимовыгодного сотрудничества и реляционного взаимодействия.

Следовательно, в настоящее время одной из самых актуальных задач развития предприятий угольной промышленности является развитие кооперационных связей и формирование межведомственных производственно-экономических коммуникаций. По сути, происходит переориентация стратегических целей, предполагающая расширение реляционного взаимодействия предприятий отрасли [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Для предприятий угольной промышленности, реляционное взаимодействие заключается так же в налаживании совокупности взаимовыгодных связей, которые необходимы в процессе создания производственных объединений, экономических альянсов и т.д. В этих условиях особого внимания требуют вопросы разработки стратегии развития предприятий, с помощью формирования реляционных отношений, что позволит повысить общую экономическую эффективность всей угольной отрасли.

Анализ тенденций развития УПК показал, что в настоящее время широко развиваются долгосрочные экономические отношения между предприятиями.

При этом существует ряд проблем, обусловленных как объективными, так и субъективными причинами, с которыми приходится сталкиваться предприятиям УПК, а именно:

- невозможность полной загрузки производственных мощностей, обусловленная техническими причинами;
- отсутствие достаточного финансирования;
- недостаточная эффективность долгосрочных технико-экономических связей между предприятиями, вызванная их несбалансированностью;
- недостаток квалифицированных кадров.

Повышение эффективности функционирования УПК возможно с помощью правильной организации реляционного взаимодействия по некоторым аспектам производственной и сбытовой деятельности.

Концептуальная модель реляционного взаимодействия предприятий УПК представлена на рис. 1.

Реализация реляционной стратегии должна быть направлена, в первую очередь, на нейтрализацию негативных процессов в УПК, благодаря расширению технологических и организационных возможностей угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий.

Следует заметить, что на деятельность предприятия существенное влияние оказывают факторы внутренней и внешней среды, которые в совокупности определяют формы реляционных отношений, формируют стратегию развития и определяют эффект реляционного взаимодействия.

Таким образом, реляционное взаимодействие предприятий УПК, обусловлено, прежде всего, необходимостью решения многоплановых стратегических задач проблемы, возникающих в

процессе трансформации социально-экономической системы государства в условиях рынка.

Рисунок 1 - Модель реляционного взаимодействия предприятий УПК

Для наибольшей эффективности, реляционное взаимодействие должно обеспечивать, в т. ч., и модернизацию организационных структур управления. Поэтому, возникает необходимость создания организационных управленческих структур, направленных на оптимизацию имеющихся и поиск новых ресурсов повышения эффективности деятельности предприятий УПК. Такие структуры способны увеличивать объемы информационных потоков, расширяя, тем самым, организационные возможности предприятий [7, 8, 9, 10].

Кроме того, реализация инновационной реляционной стратегии развития предприятий УПК, будет способствовать

оптимизации производственных мощностей и укрепит конкурентные позиции предприятий [11, 12, 13].

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Развитие реляционного взаимодействия предприятий, в отличие от традиционной экономической теории, основанной на конкуренции участников рынка, ориентировано на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество, и предусматривает расширение кооперационных связей, и формирование отраслевого реляционного пространства.

Реляционные взаимодействия так же направлены на преодоление негативных тенденций угольной отрасли, путем расширения организационно-технологических возможностей предприятий. Реляционные отношения оказывают позитивное влияние на деятельность предприятий.

Реляционные взаимодействия, учитывающие воздействие факторов внутренней и внешней среды, способствуют формированию стратегии развития предприятий и обуславливают получение дополнительного экономического эффекта.

Успешность реляционной стратегии развития УПК, обеспечивается положительным синергетическим эффектом от реляционного взаимодействия. Реляционная стратегия развития предприятий угольной отрасли, должна быть направлена на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество отраслей, повышение конкурентоспособности, создание условий стабильного экономического роста. При этом одним из наиболее эффективных инструментов стратегического развития, является реляционное взаимодействие, позволяющее создавать и координировать долгосрочные отношения внутри отрасли и укреплять кооперационные связи между предприятиями.

Таким образом, для эффективного развития угольной промышленности необходимо дальнейшее развитие кооперационных связей между предприятиями отрасли, на основе использования инструментов реляционного взаимодействия.

Список использованных источников

1. Левенцов В.А. Развитие реляционных взаимодействий предприятий машиностроения в условиях импортозамещения // Организатор производства. 2019. Т.27. № 1. С. 7-15.

2. Крымов С.М., Рогачева Ж.С. Модернизация предприятий на основе реализации стратегических изменений // Экономика и предпринимательство. 2014. № 5-1 (46). С. 356-360.

3. Крымов С.М. Развитие предприятий в кластерных образованиях // Экономика и предпринимательство. 2015. № 10(63). С. 832-835.

4. Крымов С.М. Формирование организационной структуры предприятия на основе учета реляционных взаимодействий // Среднерусский вестник общественных наук. 2014. № 6 (36). С. 88-92.

5. Крымов С.М., Рогачева Ж.С. Современные подходы к стратегическому планированию на предприятиях промышленности и сферы услуг // Экономика и предпринимательство. 2013. № 12-3 (41). С. 548-552.

6. Месхи Б.Ч., Крымов С.М., Чернецова О.А. Модели развития промышленного предприятия как процесса взаимодействия производства и природной среды // Вестник Донского государственного технического университета. 2010. Т.10. № 6 (49). С. 926-936.

7. Крымов С.М., Рогачева Ж.С. Стратегические альянсы как инструмент развития предприятий промышленности и сферы услуг // В сборнике: Развитие сферы обслуживания на инновационной основе: методология, теория и практика. III Международная научно-практическая конференция: материалы и доклады. 2014. С. 50-58.

8. Крымов С.М., Рогачева Ж.С. Формирование системы показателей эффективности реляционных стратегий // Предпринимательство. 2014. №2. С. 42-51.

9. Крымов С.М., Кольган М.В. Анализ приоритетных функциональных составляющих инновационного потенциала предприятий // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2017. Т. 10. № 6. С. 182-194.

10. Ozerov E.S., Pupentsova S.V., Leventsov V.A., Dyachkov M.S. Selecting the best use option for assets in a corporate management system // В сборнике: Reliability, Infocom Technologies and Optimization (Trends and Future Directions) 6th International Conference ICRITO. 2017. С. 163-171.

11. Крымов С.М., Левенцов В.А. Концептуальные основы и тенденции трансформаций реляционных отношений современных предприятий на различных этапах развития // Российское предпринимательство. 2017. Т. 18. № 22. С. 3593-3604.

12. Левенцов В.А. Анализ современных форм и особенностей развития стратегических альянсов // Инновационная экономика:

перспективы развития и совершенствования. 2017. № 5 (23). С. 85-92.

13. Левенцов В.А. Стратегические альянсы как форма институционализации реляционных отношений // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2017. №5 (23). С. 80-84.

УДК 331.5.332:330.16.

DOI

ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА И РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ

**БОЛДЫРЕВ К. А.,
д-р экон. наук, профессор,
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика**

В статье дано обоснование необходимости рассмотрения процесса реализации экономических интересов, связанного со стимулированием научно-технической и инновационной деятельности, сквозь призму влияния фискальной политики государства в инновационной экономике. Рассмотрены инструменты государственной фискальной политики, применяемые для стимулирования научно-технической и инновационной деятельности. Осуществлена теоретико-методологическая и практическая интерпретация условий, создающих рыночно-коммерческие предпосылки для обоснования необходимости рассмотрения процесса реализации экономических интересов сквозь призму влияния фискальной политики государства в инновационной экономике.

Ключевые слова: фискальная политика государства, экономический интерес, инновационная экономика, научно-техническая деятельность, инновационная деятельность.

FISCAL POLICY OF THE STATE AND REALIZATION OF ECONOMIC INTERESTS IN THE INNOVATIVE ECONOMY

**BOLDYREV K.A.,
doctor of Economics, Professor,
Lugansk State University named after Vladimir
Dahl,
Lugansk, Lugansk People's Republic**

The article provides a justification for the need to consider the process of realizing economic interests associated with the stimulation of scientific,